

XALQ PEDAGOGIKASIDA ÓZBEK MILLIY MADANIYATI VA MA'NAVIYATI

Saburova Gulshat Duzelbayevna

Ájiniyaz nomidagi NDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8186642>

Annotatsiya. Ushbu maqoloda ta'lim-tarbiya xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi, milliy me'morchilik, milliy musiqa, qo'shiqchilik va raqs san'ati, milliy teatrlarning tarbiyaviy ahamiyati milliylik va manaviyatning ahamiyati haqida sóz etilgan.

Kalit sózlar: ta'lim-tarbiya, xalq pedagogikasi, milliylik, manaviyat.

UZBEK NATIONAL CULTURE AND SPIRITUALITY IN FOLK PEDAGOGY

Abstract. The proverb describes the educational value of folk Applied Arts and crafts, national architecture, national music, singing and dance art, and national theatres on the importance of nationalism and manawism.

Key words: education, folk pedagogy, nationalism, spirituality.

УЗБЕКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация. В данной статье рассказывается о значении национальности и нравственности в образовании, Народно-прикладном искусстве, национальной архитектуре, национальной музыке, Певческом и танцевальном искусстве, воспитательном значении национальных театров.

Ключевые слова: воспитание, народная педагогика, национальность, духовность.

Uzluksiz ta'lim tizimidagi ta'lim-tarbiya jarayonining bitiruvchisi muayyan soha bo'yicha bilim olishi va kasb-hunar egasi sifatida Vatan ravnaqiga hissa qo'shishi lozim. Zero, Respublikamizda qabul qilingan milliy g'oyaning yetakchi g'oyalaridan bin, yuqorida ta'kidlaganimizdek. Vatan ravnaqi sanaladi. Yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shishni o'ziga azmu qaror qilib olgan shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazishda milliy madaniyat va ma'naviyat muhim o'rin tutadi. Demak. xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi, milliy me'morchilik, milliy teatr va musiqa, qo'shiqchilik va xalq raqs san'ati namunalarining falsafiy, psixologik va tarbiyaviy jihatlarini anglash. mazmun-rnohiyatini chuqur bilish uchun uni xalq pedagogikasi bilan bog'lab o'rganish zarurdir. Chunki yuqorida ta'kidlangan san'at va hunarmandchilik turlari xalq hayotining bevosita ifodasi bo'lib, xalqimizning ijtimoiy hayot haqidagi tushunchalarini, uning yuksak didini, estetik qarashlarini va shu bilan birga xalq pedagogikasining axloqiy tarbiya bilan bog'liq muhim qirralarini o'zida aks ettiradi. Shuningdek, xalqimizning uzoq tarixi, urf-odatlarini, keng dunyoqarashi, orzu-umidlarini ham butun ulug'vorligi va teranligi bilan namoyon etib. ular haqida keng va chuqur bilim beradi va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga. kasb-hunarga qiziqish uyg'otishda muhim manba hisoblanadi. Yurtimizda vujudga kelib, gullab yashnagan san'at turlari o'zining jozibadorligi va betakrorligi bilan dunyoga mashhur bo'lib, shulardan xalq amaliy san'ati xalqimizning ko'p asrlik tarixida madaniy merosimizning eng ajoyib va ommaviy qismini tashkil etadi. Xalq amaliy san'atining mohir ustalari o'z asarlariga shunchaki bezak bermasdan, balki shu bezak vositasida o'z tikrlarini aks ettirganlar. Mavjud tarixiy obidalar, qolyozmalar, xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi namunalari fikrimiz dalilidir.

Hunarmandchilikning qadimiy davrlardan keng tarqalgan sohalari mavjud bo'lib, temirchilik, degrezlik, pichoqchilik, qulfchilik, zargarlik, zardo'zlik, duradgorlik, o'ymakorlik, xarrotlik, sandiqchilik, naqqoshlik, popopchilik, gilamdo'zlik, beshikchilik, do'ppichilik, ganchkorlik, sangtaroshlik, kulolchilik, koshinchilik, ko'nchilik, charmgarlik, mahsido'zlik, etikdo'zlik, qandolatchilik shuiar jumlasiga kiradi. Shu o'rinda hunarmandchilik haqida ikki og'iz to'xtalib o'tsak. Taniqli etnograf I.Jabborovning ta'kidlashicha, temirchilik rivojlanishi bilan mustaqil sohalar yuzaga kela boshlagan. Masalan. o'zbek pichog'ini pichoqchilar, qulf-kalitni qulfchilar, igna- bigizni ignachilar, ro'zg'orda zarur bo'lgan buyumlarni chilangar, mixgar, taqachilar yasaganlar. O'zbek zargarlari yasagan noyob qimmatbaho bezaklar dunyoda mashhur. Yog'och buyumlarini yasash hunarmandchiligini duradgorlar amalga oshirgan, bunda o'ymakorlik alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Shuningdek, uy-ro'zg'or buyumlarini yasaydigan usta-xarrotlar, egarchi, taroqchi, elakchi ustalar ham bo'lgan. Mahalliy duradgor ustalar milliy musiqa asboblarini yasaganlar. Qurilish ishlari bilan shug'ullanuvchi ustalarni gilkor (g'isht quyuvchi), suvoqchi, paxsakash deb ataganlar. Maxsus me'morlar, ya'ni mohir suvoqchi va ganchkorlar milliy me'morchilik san'atini egallab, machit-madrasalar, minora va ko'shklar qurganlar. Sabr-toqat va og'ir mehnat talab qiladigan badiiy amaliy san'at sohasi tosh va suyak o'ymakorligi, ya'ni toshtaroshlik va sangtaroshlikdir. Sangtaroshlar asosan marmar ustunlar yasaganlar. Kulolchilik eng qadimiy va ommaviy hunarmandchilik turi bo'lib hisoblangan. "O'zbeklarning bu qadimiy amaliy san'ati o'zining boy an'analari, nozik va mayin naqshlari va o'ziga xos milliyligi bilan uzoq davrlardan beri uzoq-yaqin xalqlarni ham o'ziga maftun qilib kelgan"³⁹. Rangli, sirlangan g'isht taxtalarni yasovchi ustalar koshinlar deb nomlangan, ular quruvchi bo'lsalar ham kulolchilik asboblaridan foydalanganlar. Tandirlarni tandirchilar yasaganlar, teridan po'stin va bosh kiyim tikkan ustalarni po'stindo'z, telpakdo'z deb ataganlar. Shuningdek, ko'n va charmdan oyoq kiyim va turli buyum yasaganlarni charmgar, etikdo'z, kavushdo'z deb nomlaganlar.

O'zbek xalq pedagogikasida xalq amaliy san'ati ustalarining kasb- hunarlari yuqori baholanib, yoshlarni hunar o'rganishga, turli kasb- hunar sohasiga qiziqtirishga g'amxo'rlik va boshchilik qilishlari kerakligi uqtiriladi. Shuningdek, zamonamizning barkamol yoshlari ilmi, hunarli bo'lishlari bilan birga aql-idrokli, fahm-farosatli, mohir hunarmand va ibratli odob-axloq egasi bo'lishi zarurligi qat'iy ta'kidlanadi. Xalqimiz hunar egalarini qanchalik ardoqlagan va yuksak baholagan bo'lsa, axloqiy yetukiik, kasbga hurmatni ham shunchalik yuqori o'ringa qo'ygan. Xalq amaliy san'atiga, shu orqali hunar egallashga qiziqishni uyg'otish axloqiy tarbiya bilan uyg'unlikda olib borilganligi tufayli diyorimizda o'zbek madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan qanchadan-qancha yirik mutafakkirlar, olimlar, ilmu-fan, san'at va adabiyot namoyondalari yetishib chiqqan. Xalq pedagogikasi manbalarida berilishicha, yoshlarni hunarmand bolishga odatlantirish, qiziqtirish, yomalash va undash eng avvalo oiladan boshlanadi. Hunar o'rgatish orqali axloqiy tarbiyalash ham avvalo oilada keyinchalik ta'lim muassasalarida davom etadi. Oiladagi kattalar yoshlarni hunar o'rgatishga yo'naltirish, ulaming sekin-asta hunami egallayotganlarini sinchiklab kuzatib borishi va manzur bolgan ishlari uchun rag'bat , maqtab, mukofatlab turishlari haqida xalq pedagogikasida juda ko'p ma'lumotlarni olish mumkin. Zero, xalq o'tmishida aytilgan axloq-odob, hunar haqidagi fikrlarni davr elagidan saralab o'tkazadi, durdonalarini ardoqlab, kelajak avlodga uzatadi. Demak, xalq amaliy san'ati namunalari yoshlarda kasb-hunarga mehr uyg'otish hamda mehnatsevarlik hissini singdirish vositasi bo'lib qolaveradi. O'zbek xalqining teatr va musiqa san'ati ma'naviy madaniyatda muhim o'rinni egallaydi. Turli xalq

bayramlari va sayiliarida, to'y va zivofatlarda doimo ommaviy xalq o'yinlari sahnalashtirilgan, askiyabozlik. qo'g'irchoq teatri. darboz, sozanda-goyanda va masxarabozlik san'ati namoyish qilingan. Ózbek xalq teatri masxaraboz-qiziqchilar va qo'g'irchoq teatrlariga bo'lingan bo'lib, ularda askiyaboz. muallaqchi, darboz, nayrangboz (fokuschi), yog'ochoyoq, masxaraboz, qiziqchi, qo'g'irchoq o'ynatuvchilar, sozandalar ishtirok etishgan. Ular boy zadogonlarning xasisligi, nopokligi, ta'magirligi, munofiqligini ayovsiz fosh qilganlar. Milliy teatr taraqqiyot bosqichini o'rganar ekanmiz. xalqimiz ko'ngli zavq-shavqqa to'lgan, san'atni qadrlaydigan, yuksak didli ekanligiga yana bir karra amin bo'lamiz. Zero, "yuksak badiiyat va haqqoniylik. ezgu maqsadlarga xizmat qilish ruhi bilan sug'orilgan asarlar yaratish - barcha san'at turlari kabi bu soha uchun ham asosiy mezon bo'lishi tabiiydir"⁴". Musiqa madaniyatida xalq ashulalari, xalq kuylari, sozandachilik san'ati rivojlangan. Ilk to'la maqom XVI asrga oid Buxoro "Shoshmaqomi"dir. Maqomlarning asosiy mazmuni lirik sevgi va didaktik she'rlardan tashkil topgan. Hozirgacha eng sevimli maqomlar Umar Hayyom, Jomiy, Rumi, Navoiy, Bedil. Ogahiy kabi klassik shoirlarning asarlari asosida bastalangan. Musiqa haqida Aflotun: "Musiqa insonlarni tarbiyalashda har qanday o'zga vositalardan afzaldir. Chunki ohang va uyg'unlik inson ruhi va ruhivati tomon yo'l topadi", - degan bo'lsa, buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy: "Ko'ngil xush ohangdan quvvat. ruh esa xush ovozdan oziq oladi", - deydi. Qur'oni Karimdagi suralar ohangdor ovoz bilan, qiroat ila o'qilishi ham yuqoridagi fikrlar tasdig'idir. Bir tabiatshunos olim unarning oxirida o'zining she'riyatga, musiqaga ishtiyoqi kamaygani xususida kuyinib, agar umrimni qaytadan boshlash nasib qilganda, har haftada loqal bir marta biroz she'r o'qish, andak musiqaning tinglashni qoida qilib, shu yo'l bilan miyaning tegishli qismlarini faol holatda saqlab qolgan bo'lardim, deb yozgandi. Sa'diy Sheroziy kuy va qo'shiqni "Ruh ozuqasi" deb bejiz aytmagan. Kishi yaxshi kuyni tinglaganda, jaholatdan yiroqlashadi, muhabbat, sadoqat, go'zallik kabi yuksak insoniy his-tuyg'ularni qalban his etadi, natijada did va nafosat tuyg'usi shakllanadi. Shuningdek, musiqaning inson kayfiyati va sog'ligiga ta'siri beqiyosligi bois lining tibbiyotda qo'llanilishi ko'hna tariximizdan ma'lum. Ulug' siymolar musiqaning inson salomatligiga ta'siri haqida qator risolalar yozib qoldirganlar. Moziyga bir nazar solib, bir necha yillik tarixga ega bo'lgan "Navro'z", "Mehrjon", "Lola sayli", "Hosil bayrami". "Qovun sayli", "Uzum sayli", "Sumalak gurungi" kabi mavsumiy bayramlar va u bilan bog'liq urf-odatlarini eslaylik. Bunday bayramlarda xalq karnay-sumay, doira, nog'ora sadolari joylarida o'zining jismoniy harakatlari orqali qo'shiqlar kuylab, raqslar ijro etganlar. Ana shunday tadbirlar insonni ruhan tetiklikka, jismonan bardamlikka chorlagan. Masalan, qosh o'yini, bosh o'yini, elka o'yini, oyoq va qo'llar o'yinlarini buyuk tibbiyot allomalari inson ruhini yanada ko'taruvchi omil, deb baholaganlar. G'arb shifokorlari ham ba'zi kasalliklarni davolashda dori-darmoni o'rniga mumtoz musiqani tavsiya qilishadi. Aniqlanishicha, Betxovenning 5-simfoniyasi yurak faoliyatiga xush ta'sir qiladi, "Oy sonatasi" esa asablarni tinchlantiradi. Baxning "Italiya konserti" qahru-g'azabni bosadi. Shopenning mazurkalari va Shtrausning valsleri xavotirli tuyg'ularni aritadi. Chaykovskiyning "Oqqush ko'li" va Shopenning "Re-minor noktyumi" qon bosimini tushiradi. Sharqda maqom yo'nalishidagi og'ir qo'shiqlar tinchlantirsa, sho'x, o'ynoqi ohangdagi kuy-qo'shiqlar tetiklashtiradi. Xalqimiz nazdida yoqimli musiqaning ohang ta'sirida uyg'onadigan ijobiy his-tuyg'ular markaziy asab tizimiga ta'sir qilib, yurak ishini faollashtiradi, diqqatni bir joyga to'plashga, beqarorlikdan qutulish va hissiy holatni yaxshilashga olib keladi. Bir so'z bilan aytganda. yoqimli musiqaning insonni yangi-yangi zafarlarga ilhomlantiradi va uning ruhiyatidagi yashirin zahiralarni ishga soladi. Ulug' tabib Abu

AH ibn Sino ham turli kasaliklarni davolashda musiqadan keng foydalangan. har bir bemorning mijoziga qarab musiqa tanlagan. Buyuk alloma Abu Nasr Farobiy musiqaning uch vazifasini ko'rsatadi: "Birinchidan, insonga xursandchilik baxsh etadi; ikkinchidan, insonda ijobiy his-tuyg'u va zavq-shavq uyg'otadi; uchinchidan, inson tasavvuriga ta'sir etib, ko'z oldiga xayotdagi eng quvonchli damlarni keltiradi", - deydi. Allomaning ta'kidlashicha, Agar tibbiyot bilan musiqa birlashsa, inson tarbiyasida juda katta yutuqlarga erishish mumkin bo'ladi". Darhaqiqat. milliy musiqa va qo'shiqchilik san'ati yoshlarimizda nafosat tuyg'usini shakllantirish omili deb qaraladi. Ammo inson ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazadigan musiqa va qo'shiqlar, albatta, bundan mustasno. Bu haqda yurtboshimiz shunday fikr bildiradilar: "Agar insonning qulog'i yengil-yelpi, tumtaroq ohanglarga o'rganib qolsa, bora-bora uning badiiy didi, musiqa madaniyati pasayib ketishi, uning ma'naviy olamini soxta tushunchalar egallab olishi hech gap emas. Oxir-oqibatda bunday odam "Shoshmaqom" singari milliy merosimizning noyob durdonalarini ham, Motsart, Betxoven, Bax va Chaykovskiy kabi dunyo tan olgan buyuk kompozitorlarning asarlarini ham qabul qilishi qiyin bo'ladi". Demak, yoshlarimizning madaniy saviyasini yuksaltirishimiz, buning uchun esa nafosat tarbiyasiga katta e'tibor qaratishimiz zarurdir. Xalq pedagogikasi manbalarida milliy musiqa, qo'shiqchilikka oid ma'lumotlar behisob. Qo'shiqlarda xalq hayoti, xalq xarakteri, ruhiyati, shuningdek, xalq tafakkuri, dunyoqarashi, an'analari. urf-odatlar, o'ziga xos xususiyatlarini butun qirralari bilan namoyon bo'ladi. Inson chaqaloqlik davridayoq alia orqali qo'shiq eshitadi, butun umri davomida qo'shiq tinglaydi, oxirgi kunida ham yig'i-yo'qlov qo'shiqlari bilan kuzatiladi, ya'ni butun umri davomida qo'shiq insonga hamrohlik qiladi. Xalq qo'shiqlariga allalar, yor-yorlar, laparlar, mehnat qo'shiqlari, mavsumiy qo'shiqlar, muhabbai: mavzusidagi qo'shiqlar kiradi. Musiqa va qo'shiqning yuksak did va nafosat tarbiyasidagi ahamiyati haqida xalq og'zaki ijodida qator afsona, rivoyat, asotir va hikoyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan, "Doira" rivoyatida hikoya qilinishicha, qadim-qadim zamonlarda bir mamlakatning savdogarlari savdo qilish uchun safarga chiqishibdi. Yo'lchilari cho'li Malikdan o'tar ekan. Yo'l yurib, yo'l yurishsa ham oz emas, moli yurishib. cho'li Malikning qoq o'rtasiga borib qolishibdi. Bir payt g'amlagan suvlari ham tamom bo'lib qolibdi. Suvsizlikdan birin-ketin sulayishib, yotib qolishibdi. Kuch-quvvatlari ketib, turib yurishga aslo madorlari qolmabdi. Karvonda bir yigit ham bor ekan. U o'zining oxirgi meshidagi suvni safardoshlari og'ziga tomchilab-tomchilab quyibdi. Odamlar bir oz o'zlariga kelishibdi-yu, baribir issiq hamda chanqovdan yo'lga tusha olishmabdi. Shunda boyagi yigit o'ylab- o'ylab, suvdan bo'shagan meshini yorib, aravaning g'ildiragiga tarang qilib tortibdi. Shundan keyin oftobga qaratib qo'yibdi. So'ngra uni taka-tumlata boshlabdi. Ovoziga mahliyo bo'lib qattiqroq taka- tumlatibdi. Bora-bora uni shunchalik ura boshlabdiki, asbobning ovozi butun cho'mni larzaga keltiribdi. G'ayritabiiy bu ovozdan odamlar ham o'zlariga kelib, g'imirlay boshlashibdi. Ularda kuch-quvvat, xatti- harakat paydo bo'libdi. Ovoz barxandan barxanga o'tibdi, tepalikdan tepalikka ko'chibdi. Oxiri shu cho'lning narigi chekkasida ketayotgan boshqa karvondagilarning qulog'iga yetib boribdi. Karvondagilar: "Karvon halokatga uchrabdi, bo'mmasa bunaqa ovoz chiqarmasdi. Yordamga chaqiryapti, bormoq kerak", - deb ularning oldilariga yetib borishibdi. Suv berib, falokatga uchragan savdogarlarni saqlab qolishibdi-da, savdoga birga olib ketishibdi. Cho'lida suvsizlikdan halokat holiga kelgan savdogarlarni saqlab qolgan narsa doira ekan. Shu-shu doira "taka-taka-tum" deb ovoz chiqara boshladimi, odamlarda tetiklik, jasurlik. dadillik kayfiyati uyg'onarkan. "Jazo" rivoyatida esa qo'shiq sehri, insonlarga xos bo'lgan ziyraklik. topqirlik, aql tarannum etiladi: "Bir shahzoda yolg'iz o'zi ovga chiqibdi. U hech

qo'rqmay, qalin to'qay ichiga kirib bedarak ketibdi. Podshoning yuragiga g'ulg'ula tushibdi. Bosh vazirni oldiga chaqirib: "O'g'limni tezda topasan, topmay qaytib kelsang yoki yomon bir xabar keltirsang og'zingga qo'rg'oshin quydiraman", - debdi. Bosh vazir odamlarini olib, to'qayga ravona bo'libdi. Qidirib- qidirib qarasalar, shahzodani yovvoyi hayvon o'ldirib ketgan emish. Vazir podshoning oldiga borib bu xabami aytishga yuragi betlamabdi. Keyin bir joyga to'planib inaslahat qilishibdi. Vazir bilan birga borgan

odamlardan biri: "Mana shu to'qayning narigi chetida bir dono chol bor, o'sha chol nima qilish kerakligini aytib beradi, shuning oldiga boramiz", - deb maslahat beribdi. Vazir boshliq podshoning odamlari o'sha cholning oldiga borishibdi. bo'lgan gaplarni aytib berishibdi. Chol o'ylanib turib: "Mayli, men o'zim borib javobini beraman", - debdi. Bular hammasi shahzoda.ning o'ligini bir yerga yashirib, podshoning saroyiga boribdilar. Zo'r tashvishda o'tirgan podsho darrov: "Xabar topib keldingizmi?" - deb so'rabdi. Hamma jim turaveribdi, chunki kim to'g'risini aytsa. og'ziga qo'rg'oshin quyilishi kerak edi. Shunda haligi odam qo'lga dutorini olib chala beribdi. Dutoridan shunday mungli, qayg'uli ovoz tarqalibdiki, podsho o'g'lining nima boiganini darrov sezib olibdi. Podsho og'ir qayg'u chekibdi, keyin g'azab bilan: "Cholning og'ziga qo'rg'oshin quyilsin", - deb buyruq beribdi. Haligi chol: "Meni avf eting, podshohim, menda hech ayb yo'q, qayg'uli xabarni men emas, mana bu dutorim aytdi. jazoni shu dutor tortishi kerak", - debdi. Podsho buyruqni chor-nochor o'zgartiribdi: dutorning qomiga qo'rg'oshin eritib quyibdilar. Ma'lumki, yurtimizdagi tarixiy obidalar, milliy me'morchilik namunalari ulkan ahamiyatga ega bo'lgan yodgorlikdir. Ularning har biri milliy boyligimiz, milliy o'zligimizni anglatib turuvchi tarixiy xotira, saboq, odobnomalardir. Ana shu xalq durdonalari jahon me'morchiligi tarixida O'zlarining badiiy qadr-qimmatini, obro'siga ko'ra Misr, Hindiston, Eron, antik Yunoniston va qadimgi Rimdagi mashhur me'morchilik yodgorliklari bilan haqli ravishda bir qatorda turadi. Bu obidalar bir necha asrlardan beri vaqt sinovlariga bardosh berib kelayotganligi, betakror bezaklari va salobati bilan jahon xalqlarini maftun qilib kelmoqda. Yosh avlod nihoyatda yuksak aql-zakovat mahsuli bo'lgan bunday arxitektura ansambllari, mahobatli binolarni ko'rib, ulardagi mislsiz go'zallikni his qiladilar. Hunannand ustalar ishini ko'rib, hunar o'rganishga yanada qiziqishi ortadi. Shuningdek, bunday monumental qurilishlar. majmua va yodgorliklar yoshlarni axloqiy tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Ajdodlarning me'morchilik qobiiyatidan faxrlanish hissi vatanni sevishtigini, vatanparvarlik hissining uyg'onishiga olib keladi. Vatanparvarlik esa axloqiy tarbiyaning bosh mezonidir. Yurtimizdagi har bir tarixiy me'morchilik obidalari o'ziga xos murakkab arxitektura asosida qurilgan va j'uda katta mehnat sarflangan. Jumladan, Samarqand shahridagi Sherdor madrasasi 1619-1636- yillarda Samarqand hokimi Bahodir Yalangto'sh tomonidan Abdujabbor loyihasi asosida qurdirilgan. Me'mor Abdujabbor "Sherdor" madrasasining peshtoqini hech qaysi me'morchilikda takrorlanmaydigan uslub bezaydi. Unda hayvonlar, o'simlik va issiqlik, yorug'lik manbai bo'lgan quyosh orqali komil insonni aks ettirishga muvaffaq bo'lgan. Bu me'mor Abdujabborning nafaqat naqsh tilini, balki go'zallik falsafasini, naqshlarning ramzlarini bilgan mohir usta bo'lganidan dalolat beradi. Madrasaning hammani o'ziga tortadigan jihatlaridan biri shundaki, uning peshtoqiga sher, ohu, quyosh va inson yuzining tasviri tushirilgan. Sher boshining birinchi ramziy ma'nosi tirik mavjudotlar ichida eng aqlli va kuchli qilib insonlarning yaratilganligini anglatadi. Tasvir Samarqand hokimi Bahodir Yalangto'shbiyning dovyurakligi, aql-zakovati. ephilligi, ziyoli va donoligiga qiyoslanib, uning burji sher, muchali esa yoMbarsligiga ishora qilingan. Sherning quLogM esa insonlarni

hushyorlikka undashi, ya'ni halol va harom luqmaning farqini hushyorlik bilan ajrata bilishga undaydi. Asarda ajdodlarimizdan Abu Nasr Farobiyning quloq haqidagi ibratli flkrlari ham keltirilgan. "Agar quloqni nimalardan berkitish kerak, deb so'rasalar, aytgil, avval botil va bid'at so'zlardan, ikkinchidan, behuda va foydasiz so'zlardan, uchinchidan, g'iybat va bo'hton so'zlarni eshitishdan. Chunonchi, g'iybatga quloq solgan g'iybatchining gunohiga sherikdir". Sherning tishi orqali aqi-zakovatda, ilmida, tafakkurda o'tkir bo'lish lozimligi, tili esa so'zning dunyodagi eng shirin va achchiq narsa ekanligini bildiradi. Ko'z tasvirida insonning qalb ko'zi ramziy ma'noda ifodalangan bo'lib. inson olamni ko'zi bilan ko'radi, lekin shunday narsalar borki, inson ulami qalb ko'zi bilan ko'rishi va idrok etishi kerakligi ma'nosida ifodalangan. Aynan yoshi ulug' sher tasviri insonlar va Bahodir Yalangto'shbiyning donoligi, tajribaga asoslangan aql-zakovati yuksak darajada ekanligi ramzi sifalida ko'rsatilgan.

Sherning tanasidagi qora zuluk shakllarida yovuzlik va tun ifodalanib, hayot oq va qora hamda tun va kundan iboratligiga ishora qilingan. Oq rang poklik, ezgulik va yorug'likni bildirsa, qora rang yovuzlik ramzi sifatida olingan. Xulosa qilib aytganda, me'roriy obidaiarda aks etgan har bir bezak. naqshning o'z siri va falsafasi bor. Ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida bafo etilgan ulkan. mahobatli me'moriy obidalarining boy mazmuni va teran mohiyatini yosh avlodga yetkazish muhim vazifalariinizdan biridir.

REFERENCES

1. Mutalipova Mavlyuda Junaydullayevna .XALQ PEDAGOGIKASI
2. Mahmudov N. Til. O'zbeknoma. - T.: Yozuvchi, 1998.
3. Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Hikmatnoma.(O'zbek maqollarining izohli lug'ati) - T.: O'zbek ensiklopediyasi bosh redaksiyasi, 1990.
4. Yo'ldosheva S. Xalq urf-odatları va an'analari. - T.: Ijod dunyosi nashriyot uyi, 2003.
5. Alimasov V. Falsafa yohud fikrlash lazzati. - T.: Ma'naviyat, 2001.
6. Malik T. Iymonlashish umidi.- -T.: Yangi asr avlodi, 2004.
7. Hoshimov O'. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. - T.: Sharq, 2008.